

TIL DAVLAT OTINING TIZGINIDIR

*Bahodir QOBIL,
O'zJOKU O'zbek tili va
Adabiyoti kafedrası o'qituvchisi,
adabiyotshunos*

Annotatsiya. Ushbu tezisdá o'zbek tili milliy tafakkur, ma'naviyat va davlat suverenitetining eng muhim tayanchi sifatida talqin etiladi. Muallif tilni insoniylik mezoni, xalqning ruhi va tarixiy xotirasi deb baholab, har bir so'zning tiriklik, ma'naviy kuch va ijtimoiy mas'uliyatni ifodalashini ta'kidlaydi. Asarda o'zbek tili taqdiriga befarqlík, begona til va iboralarning be'ma'ni tatbiqi, shuningdek, ta'lim tizimida mumtoz tilni yetarlicha o'rgatmaslik muammolari tanqidiy yondashuv asosida tahlil etiladi. Muallif Navoiy, Bobur, Ayniyning til madaniyatiga oid fikrlarini zamonaviy holat bilan qiyoslab, davlat tili siyosatini izchil amalga oshirish zaruratini ilgari suradi. Maqola so'ngida tilni e'zozlash, so'zga mas'uliyat bilan yondashish, rasmiy idoralarda adabiy tilda ish yuritish madaniyatini shakllantirish zarurligi haqida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, davlat tili, so'z madaniyati, til siyosati, Alisher Navoiy, ma'naviyat, adabiy til, mumtoz meros, lingvistik mas'uliyat, tilni asrash

Kirish

Bitigimizdan tilak boshqa tillardan tilimizga kirib kelgan, o'rnashgan so'z, iboralardan voz kechishga chaqirish emas, balki bu so'zlarni bilib, tushunib, his etib qo'llash, har bir so'zning o'rne borligini, har bir so'z sizú bizday, dovdaraxtday, kapalakday tirik jon ekanligini, so'z tirikdan chiqishini, so'zlar ichimizdan chiqib, atrofimizda yurishini, uning ham yaqin jonajoni, uzoq tanishligi,

yetti yot begonasi bo'lishini, bir so'z, tovush, yo'tal tus otangizni, bir so'z faqatgina onangizni eslatishini, o'shal so'zlarni ishlatish, eshitish, bilan teppa-teng ko'z o'ngingizda ota-onangiz xotirasi jonlanishini, so'z atog'liq ne'mat barchaga birdayligini, so'z ko'ngil mulki, so'zdan ko'ngil suv ichishini, ko'ngilning ko'ngli to'lishini, so'zdan qolish jondan qolishligini, shuningdek, uning ham yoshi-qarisi, o'tkir-o'tmasi, jon bag'ishlovchi, jon sug'uruvchisi, oyoq- qo'li bovlig'ligi, chek-chegarasiz kuchi borligini anglatish.

Natija va mulohazalar

Har bir tirik jonning o'tmishiyu buguni, ertasi bir og'iz so'z ustida turishidan tuyuntirish. Har qanday urush-janjal, davlatlar orasida bo'ladimi, uyda, ishda, ko'chada bo'ladimi – barcha- barchasi yarim og'iz o'rinsiz so'zning ortidan boshlanishini, bo'lganligini eslatish va buning oldini olishdan tuyuntirish. Va har qanday ko'ngilni ko'taradigan narsa ham bir og'iz begidir yaxshi gap ortidan kelishini his ettirish. Bu chuvalangan gap-so'zlarimiz O'zbek atalmish ulug' elning birgina maqolida mixlangan: “Yaxshi so'z jon ozig'i, Yomon so'z jon qozig'i”. Yaratgan Egam boshqa jonzotlaridan Odamni aziz va ulug' bilib, faqat ungagina So'z ne'matini berganidan yana bir bor tuyuntirish. “Bas, Odam Robbidan so'zlarni qabul qilib oldi...”, “Bas, so'zlar Odamni Robbidan qabul qilib oldi”ni birgalikda tuyunish. Tuyunish buyurilganlarga albatta. “Tangri bir kimsani xor qilsa, to'g'ri yo'ldan borishga (o'sha kimsani) bo'yni yor bermaydi”. (...to'g'ri ishni qilgisi kelmaydi). Hazrat Amir Alisher Navoiy aytganlaridek, “So'z insonni hayvonlikdan etdi judo, hayvonlikdan ajratdi”. Biz, bugungi o'zbeklar Yaratuvchi tomonidan faqat o'zimiz uchun yaratilgan atalgan, berilgan tengsiz So'z ne'matiga qanday munosabatda bo'lmoqdamiz, uni asrab- avaylash uchun nima qilayapmiz, nima qilishimiz kerak va nima qilsak Egamning bunday sovg'asiga munosib javob bergan bo'lamiz? Eng birinchi o'rinda, o'zbek tili degan Ollohni ne'mati faqat va faqat bizga berilganligini anglaymizmi?

Yana ham achinarlisi o'lmash, mumtoz tilimiz bo'lmish Amir Alisher Navoiy yoziqlari, Zahiriddin Muhammad Bobur bitiklarini tuzuk-quruq o'qiy olmasligimizda, “Dumaloq yostiqlik qilib” o'qisak-da bu bitiklarda ishlatilgan so'zlarni deyarli mutlaqo tushunmasligimizda. Buning sababi esa bu tilning umuman o'rta maktablarda o'rgatilmashligida. Shuning oqibatida nari borsa bu ulug'larning otlari va tug'ilgan vaqtlari, yozgan yoziqlari otlarinigina bilamiz, tamom. Boshqa ellar otalarimizning asarlarini bugungi jonli tillariga o'girib, insoniyat taraqqiyotini o'rganmoqda. Biz esa chala-chulpa o'girmalar, tabdilchisidan (so'z o'rniga so'z qo'yuvchidan) boshqa tushunmaydigan tabdillar bilan o'zimizni aldayapmiz, xolos. Ulug' ustoz Sadridin Ayniyning 1919 yil, bundan yuz yildan ortiq narida bitgan satrlari jurnallarimizdan birining 1991 yil birinchi sonida chop etilgan edi. O'qigan odam bunda nima deyilganini tushunolmay garansib qoladi. Mutaxassisman deganiyam hatto. Bu satrlar bilan 1991 yil fevralida tanishgan bo'lsam, chalkash berilganligi og'rig'i hanuz ko'ngilning bir chekkasida yuk bo'lib yotibdi. Men atayin jurnal va bu satrlarni elga tushuntirmoqchi bo'lgan olimning otlarini bitmayapman. Ulug' adib qalamiga mansub “Amir Temur binolaridan bo'lg'on Bibixonim xarobasi bilan musohaba (suhbat)” deyilgan tillodan qimmat satrlarga e'tibor bering.

Senmisan! Temurdan avlodiga qolg'on yodgor?! Sendadur, Temur nishoni, turk shoni oshkor.

Senda rif'at, senda dahshat, senda san'at, senda shon, Qisqasi, o'tkan kunlar barchasi nishoni senda bor.

Nurafshondir quyoshdek, gunbazing ko'k ostida, Peshtoqing tog'dek yer ustindadur ustivor... So'yla! Oxir ne uchun ko'nglim kabi o'lding siniq? So'yla! Oxir ne uchun ko'ksim kabi o'lding figor? Etmadi, Turon ulusmi, senga-da hech e'tibor?.. Qilmadi o'zbek najotimiz senga hech e'tibor?..

She'rda tushuniksiz deb hisoblangan uchta so'zga lug'at berilgan. Rif'at – yuksaklik; figor – jarohatli, yarali; najot – suyunish, shodlanish. Birinchi va ikkinchi

soʻzlarni oʻrniga oʻrin qoʻyib oʻqisangiz mazmuni qisman toʻgʻri keladi. Biroq uchinchisini oʻrniga qoʻyib oʻqib koʻring-chi, nima boʻlarkan? “Qilmadi oʻzbek suyunishimiz, shodlanishimiz senga hech eʼtibor”. Bu nima degani? Mutaxassis tugul oddiy oʻquvchini xafsalasini pir qiladigan, adabiyotdan sovutadigan holat emasmi? Maʼlumki, arab tilida najot soʻzining bir necha maʼnolari bor, biroq bu yerda “najot” emas “najod” boʻladi. Najod bu – qavm, xalq, el, ulus degani. Endi toʻrtovidan birini najod soʻzi oʻrniga qoʻyib oʻqib koʻring. Koʻcha-yu koʻylarni toʻldirib, piyodalar yoʻlaklarigacha ega chiqqan otidan ot hurkarlik oʻquv markazlarining reklamasiga eʼtibor bering. *“Bepul soʻzlashuv kurslari” “ieits biz bilan oʻz imkoniyatlaring choʻqqisiga erish va yuksal”*. “Bepul soʻzlashuv kurslari” deganida nima maʼni boru “Pullik soʻzlashuv kurslari” qanaqa boʻladi? Oʻzbek tiliga hurmat shumi? Oʻzbek tilida bunday gapirish baʼzi bir kasbu hunarga “yarashsa” keragu, biroq begona tilni oʻzbek tili orqali oʻrgataman deb, shu ishni orqasidan non yeydigan odamlarga yarashmaydigan qiliq va odamlarni andarmon qilayotganlari, tilga eʼtiborsizlik qilayotganlari uyat. Bepul soʻzlashuv kurslari degan tushuncha ingliz tilidayam, boshqa tillardayam yoʻq. Boʻlishiyam aqldan tashqari. “Biz bilan oʻz imkoniyatlaringiz choʻqqisiga erish va yuksal” degan jumla oʻzbek adabiy tili qoidalariga zid, oldiniga yuksalib, keyin choʻqqiga erishiladi. Oldin azon, keyin janoza deganday. Choʻqqidan keyingi manzil boʻlmaydi. Yarim ogʻiz gapni toʻgʻri tuza olmaydigan oʻzbekcha oʻylamay qoʻygan oʻquv markazlaridan nimanimkutishingni ilgʻaganing sari sovuq terga botib ketasan. Tilni yoʻqotishdan ortiq yoʻqotish yoʻqligini Xudoni oʻzi koʻngilga solmasa qiyin ekanligi sezimingdan oʻtgan sayin yanayam yuk bosadi. Otalar, onalar koʻzi ochiq ketmasligi, bolalari bir yutum yogʻliroq ovqat uchun tilini sotishga tayyor boʻlib qolishidan Oʻzi asrasin. *“Yosh kitobxonlar”* tanlovi otini *“Yosh kitob oʻquvchi”* yoki “Kitob oʻquvchi yoshlar” deb toʻliq va toʻgʻri oʻzbekcha atalsa birovga tegib ketmasa kerak. Har holda, “...kelajagi buyuk davlat”, “Biz hech kimdan kam emasmiz” otliq kitoblarni varaqlash, darslarda changini chiqarib koʻchirish bilan yetib kelgan joyimiz

“Kambag'allikni tugatish vazirligi”ni ochish bo'lganligini unutmaslik lozim ko'rinadi.

Davlat tili haqidagi qonunini amalga oshirish idorasining ishlashi bir ochilib bir yopilishi ham ko'p narsalarni anglatadi. Shukrki, ne umidlar bilan yana qayta tiklanganligi ezgulikka tegishlidir. Biroq bu idoraning o'tgan yillardagi ishidan ko'ngil to'lmaydi. Mazkur idora tomonidan nashrga tayyorlangan “Davlat tilida ish yuritish” amaliy qo'llanmasi, adashmasam, sal kam o'ninchi marta qayta va to'ldirilib chiqarilishi. Undan 1989-1990 yillarda chop etilgan shu otliq kitobning hidi keladi. Davlat ish yurituvchi adabiy tilda yuritilishidan tashqari huquqiy-yuridik atama-so'zlarning to'g'ri va o'rnida ishlatilishi bilan ahamiyatlidir. “Amaliy qo'llanma”da NIZOM-USTAVni bir tushuncha deb berilishi ajablanarlidir. Bir idoraning TUZUGINI, ya'ni NIZOMini USTAV deb ko'rsatmay, yozmay Adliya idoralariga qayddan o'tkazishga olib borib ko'ringchi, nima deyishar ekan? Qo'llanmadagi boshqa yoziqlarni qo'yavering.

Xulosa

So'zimiz yakunida ma'naviyat va ma'rifat davlat tilini rivojlantirish masalalari idoralari, Maktabgacha ta'lim, Xalq ta'limi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklari mutaxassislari diqqatidan umidvormiz deganimizda tilagimiz toza. Boshliqlarning vaqti bo'lmasligi mumkin, mutaxassislar o'qib, kam-ko'stini to'g'rilab, qolaversa bu ularning vazifalari, boshliqlar huzuriga takliflar bilan kirsalar yo'q demaydilar degan ishonchdamiz. Zero, ikki olam

Sarvari deganlaridek, “Hamisha yaxshi xayolda bo'lingiz”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

An-Na'ym. (2003). Arabcha-o'zbekcha lug'at. Toshkent: Xalq merosi.

Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati. (1970). Toshkent: O'qituvchi.

Navoiy, A. (1997). Majolis un-nafois. Toshkent: Fan.

Qobil, B. (2025). Til davlat otining tizginidir. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası,
O‘zJOKU. Retrieved from <http://www.writersonline>
Kh-Davron.uz. (n.d.). Retrieved from <https://kh-davron.uz>

THE LANGUAGE IS THE REINS OF THE STATE

Abstract. This paper interprets the Uzbek language as the fundamental pillar of national thinking, spirituality, and state sovereignty. The author regards language as a measure of humanity, a reflection of the nation’s soul and historical memory, emphasizing that every word embodies vitality, spiritual power, and social responsibility. The article critically examines indifference to the fate of the Uzbek language, the meaningless use of foreign words and expressions, and the insufficient teaching of classical language in the education system. By comparing the views of Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Babur, and Sadriddin Ayni on linguistic culture with modern realities, the author underscores the necessity of implementing a consistent state language policy. The paper concludes with a call to cherish the Uzbek language, approach words with responsibility, and strengthen the culture of using literary language in official and administrative communication.

Keywords: Uzbek language, state language, speech culture, language policy, Alisher Navoi, spirituality, literary language, classical heritage, linguistic responsibility, language preservation

ЯЗЫК — УЗДА ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В данной статье узбекский язык рассматривается как важнейшая основа национального мышления, духовности и государственного суверенитета. Автор оценивает язык как меру человечности, отражение души

народа и его исторической памяти, подчёркивая, что каждое слово выражает живую силу, духовную энергию и социальную ответственность. В работе критически анализируются равнодушие к судьбе узбекского языка, бессмысленное использование иностранных слов и выражений, а также недостаточное преподавание классического языка в системе образования. Сопоставляя взгляды Алишера Навои, Захириддина Мухаммада Бабура и Садриддина Айни на культуру речи с современным положением, автор подчёркивает необходимость последовательного осуществления государственной языковой политики. В заключение делается акцент на бережном отношении к узбекскому языку, ответственности в употреблении слова и формировании культуры литературного языка в официально-деловой сфере.

Ключевые слова: узбекский язык, государственный язык, культура речи, языковая политика, Алишер Навои, духовность, литературный язык, классическое наследие, лингвистическая ответственность, сохранение языка